

УДК 343.98

Коваленко Артем Володимирович

*кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри правосуддя
Луганського навчально-наукового інституту ім. Е. О. Дідоренка*

Донецький державний університет внутрішніх справ

**ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ВЕБ-РЕСУРСІВ ЯК
РІЗНОВИДУ ОГЛЯДУ КОМП'ЮТЕРНИХ ДАНИХ**

**PECULIARITIES OF CONDUCTING INSPECTION OF WEB
RESOURCES AS A VARIETY OF COMPUTER DATA INSPECTION**

Доповідь присвячено висвітленню особливостей проведення огляду веб-ресурсів як різновиду огляду комп'ютерних даних. Наведено рекомендації щодо дослідження та фіксування текстового вмісту, зображень, аудіо- й відеозаписів, а також завантажувальних файлів, що можуть міститися на веб-ресурсах.

Ключові слова: досудове розслідування, слідча (розшукова) дія, огляд, комп'ютерні дані, веб-ресурси.

The report is devoted to highlighting the peculiarities of conducting an inspection of web resources as a type of inspection of computer data. Recommendations are given for researching and recording text content, images, audio and video recordings, as well as downloadable files that may be contained on web resources.

Key words: pre-trial investigation, investigative (search) action, review, computer data, web resources.

У сучасному комп'ютеризованому світі практично будь-яка діяльність людини так чи інакше пов'язана із використанням комп'ютерної техніки та мережі Інтернет. Через це одним розповсюджених джерел доказової інформації про ознаки кримінальних правопорушень є їх електронні (цифрові) сліди, розміщені у відкритому доступі в мережі Інтернет. Основним процесуальним засобом виявлення, дослідження та фіксування таких слідів є огляд комп'ютерних даних (далі – ОКД), що передбачений ч. 1, 2 ст. 237 КПК України.

Огляд комп'ютерних даних – це гласна слідча (розшукова) дія, яка проводиться стороною обвинувачення із використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом безпосереднього сприйняття аудіо-візуального виразу комп'ютерних даних з метою отримання відомостей про факти, що мають значення для кримінального провадження. За своєю природою описана слідча (розшукова) дія являє собою процес сприйняття та відображення у протоколі огляду інформації, яку містять комп'ютерні дані, у формі, придатній для сприйняття їх змісту людиною (за допомогою електронних засобів, фотозйомки, відеозапису, зйомки та/або відеозапису екрана тощо або у паперовій формі).

Одним із різновидів ОКД є огляд веб-ресурсів, який має власну специфіку організації та проведення.

Так, дані, що містяться у мережі Інтернет у відкритому доступі (на веб-сайтах), оглядаються з використанням службового комп'ютера із доступом до мережі інтернет та програмного забезпечення веб-браузера. Для доступу до деяких веб-ресурсів держави-агресора чи окупаційних адміністрацій, іншого контенту з регіональними обмеженнями необхідно користуватися технологією VPN (наприклад, доступ до російського єдиного державного реєстру юридичних осіб з українських ір-адрес заблокований). У свою чергу для отримання доступу до веб-ресурсів, розміщених у так званому “dark web” необхідно використовувати спеціалізовані програми-браузери (як то Tor Browser). Комп'ютерні дані, що містяться на публічних ресурсах у межах сторінок, груп, пабліків у месенджерах (Telegram, Viber, WhatsApp, Signal, WeChat тощо), бажано оглядати з використанням веб-версії відповідного месенджера засобами програми веб-браузера, а за відсутності веб-версії – з використанням програми-клієнта такого месенджера.

Указаний вид огляду може проводитися слідчим, дізнавачем, детективом, прокурором та за їх письмовим дорученням оперативним співробітником самостійно чи із залученням спеціаліста у сфері комп'ютерних технологій.

У протоколі огляду комп'ютерних даних доцільно зафіксувати безпосередній об'єкт дослідження – веб-сторінку чи публічний канал/групу у месенджері та пряме посилання на відповідний ресурс у форматі “https://_____”. Якщо досліджуються результати пошукової видачі варто також указати використаний сервіс пошуку (наприклад, <https://www.google.com/>) та введений у пошукову строку запит.

Як правило, веб-ресурси містять контент таких основних категорій: текстовий вміст, зображення, відтворювані аудіо- відео- матеріали та завантажувальні файли.

Під час дослідження текстового вмісту веб-сторінки доцільно зафіксувати у описовій частині протоколу її заголовки (за наявності), усі підзаголовки, активні посилання, основний текст, дані про автора та час створення публікації/повідомлення, наявні на сторінці коментарі тощо. Також у протоколі ОКД необхідно навести спосіб збереження досліджених текстових даних (копіювання, створення скріншоту, збереження всієї сторінки в форматі .html або .pdf, друк сторінки, відеофіксація тощо).

В описовій частині протоколу рекомендуємо розміщувати скріншоти основних елементів текстового місту, водночас вся оглянута веб-сторінка має бути збережена (завантажена) та поміщена на носій комп'ютерних даних, який є невід'ємним додатком до складеного протоколу.

За результатами дослідження розміщених на веб-ресурсі зображень у описовій частині протоколу рекомендується указувати місце розміщення зображення на сторінці, пряме посилання на зображення, короткий текстовий опис зображення; спосіб збереження зображення, метадані файлу, що містить зображення.

Так, опис оглянутого зображення може виглядати наступним чином:

“Зображення № 1 розміщене у верхньому правому куті оглянутої сторінки, пряме посилання: https://_____”.

Зображення № 1 містить портретний фотознімок чоловіка віком 40-45 років, з темним волоссям, короткою зачіскою ...

Зображення № 1 завантажене та збережене на флеш-диск DataTravaler 64 gb c/n _____. Назва файлу: ____; формат файлу: ____; розмір файлу: _____ mb”.

Досліджене зображення може бути поміщене до описової частини протоколу ОКД та збережене на носій комп’ютерних даних, який є невід’ємним додатком до складеного протоколу.

Під час дослідження розміщених на веб-ресурсі відтворювальних відеозаписів та анімацій, аудіозаписів фіксуванню підлягають місце розміщення медіафайлу на сторінці, пряме посилання на медіафайл, текстовий опис зображення-прев’ю відеозапису, текстовий опис змісту медіафайлу (із зазначенням тайм-кодів); спосіб збереження медіафайлу та його метадані. Наприклад, опис оглянутого відеозапису може виглядати наступним чином:

“Відеозапис № 1 розміщено у центральній частині веб-сторінки, пряме посилання https://_____”.

На зображенні-прев’ю відображено чоловіка віком 40-50 років у камуфляжному одязі та напис “_____”.

У ході відтворення та перегляду відеофайлу встановлено:

На відрізьку 00:01-01:12 зображено _____
(скріншот 1).

На відрізьку 10:21-11:33 зображено _____
(скріншот 2).

Відеозапис № 1 завантажено на флеш-диск DataTravaler 64 gb c/n _____. Назва файлу: ____; формат файлу: ____; розмір файлу: _____ mb, довжина відеозапису _____.”

До описової частини протоколу ОКД доцільно помістити скріншоти ключових моментів відеозапису чи анімації із зазначенням відповідних таймкодів. Самі оглянуті відеофайли потрібно завантажити та помістити на носій комп’ютерних даних, який є невід’ємним додатком до складеного протоколу.

Нарешті у межах огляду завантажувальних файлів, посилання на які розміщені на веб-ресурсі, фіксуванню підлягає місце розташування посилання на завантажувальний файл, пряме посилання на файл,

текстовий опис файлу на сторінці, зображення (прев'ю), що супроводжує файл; спосіб збереження файлу та його метадані.

Спосіб подальшого дослідження вмісту завантаженого файлу залежать від його формату. Опис виявленого на веб-сторінці завантажувального файлу може виглядати наступним чином:

“У нижній частині веб-сторінки після Відеозапису № 1 розміщено активне посилання на завантаження Файлу 1. Файл 1 завантажено на флеш-диск DataTraveler 64 gb c/n _____. Назва файлу: _____; формат файлу: ____; розмір файлу: _____ mb, інші метадані файлу _____.”

Таким чином, на сучасному етапі електронні (цифрові) сліди є одним із ключових джерел доказової інформації про ознаки багатьох кримінальних правопорушень. Основним процесуальним засобом виявлення, дослідження та фіксування таких слідів є огляд комп'ютерних даних (веб-ресурсів). У порядку огляду комп'ютерних даних, як правило, досліджуються веб-сторінки що містять інформацію, яка має значення для кримінального провадження. Подібні ресурси можуть містити публічні висловлювання колаборантів, оголошення про продаж наркотичних засобів, зброї та інших обмежених у обігу об'єктів, складові шахрайських схем тощо. Як правило, веб-ресурси містять контент таких основних категорій: текстовий вміст, зображення, відтворювані аудіо- відео- матеріали та завантажувані файли. Кожна з наведених категорій контенту має власні особливості дослідження та фіксування у протоколі огляду комп'ютерних даних.

УДК 343.98
А 43

*Конференцію зареєстровано
Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації
(посвідчення № 402 від 11.10.2023 р.)*

А 43 **Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу:** матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 грудня 2023 р.) / за заг. ред. Н. В. Нестор; уклад.: А. О. Полянський, О. В. Баулін, Ю. О. Мазниченко, Н. А. Гаврилюк, Ю. Б. Форіс; Міністерство юстиції України. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Київ, 2023. 562 с.
ISBN 978-617-520-718-5

Видання містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу”, що відбулася 21 грудня 2023 року в м. Києві.

Розраховано на працівників судових, правоохоронних органів, установ судової експертизи, викладачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів вищих навчальних закладів.

*Матеріали конференції подаються в авторській редакції.
Відповідальність за достовірність фактів, статистичних даних,
точність викладеного матеріалу покладається на авторів.*

УДК 343.98

ISBN 978-617-520-718-5

© Київський науково-дослідний
інститут судових експертиз, 2023
© Міністерство юстиції України, 2023